

**ERKIN VOHIDOVNING FRAZELOGIZMLARDAN IJODIY
FOYDALANISH MAHORATI
(BOSH KOMPONENTLI IBORALAR MISOLIDA)**

Ozoda Mamarajabova

SamDU II kurs magistranti

Ilmiy rahbar:dots. Umida Rashidova

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11110380>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Erkin Vohidov ijodida qo'llangan bosh komponentli somatik iboralar izohlanadi va ularga misollar keltirilib o'tiladi.

Kalit so'zlar: *ibora, bosh komponentli ibora, zid ma'noli bosh komponentli ibora, Erkin Vohidov lirikasi*

Annatation. In this article, somatic expressions with the main component used in the work Erkin Vahidov are explained and examples of them are given.

Key words: *phrase, phrase with the main component, the phrase with the opposite meaning, lyrics by Erkin Vahidov*

Erkin Vohidovning til sohasidagi san'atkorligi keng iste'moldagi so'z va iboralarni mohirona qo'llash bilan bir qatorda xalqning ilg'or, peshqadam vakili sifatida umumxalq tili boylik va imkoniyatlarini muntazam ravishda kengaytirib boradi. O'z tili materialari asosida yangi so'z va iboralar yaratadi. Har xil dialektlar va umuman, og'zaki so'zlashuv uslubida mavjud bo'lib, adabiy yozma nutq boyligi hisoblanmaydigan ayrim leksik va frazeologik birliklarni xalq adabiy tiliga olib kiradi. Til birliklarini o'zga sharoitda qo'llash yo'li bilan ularga yangi ma'no va vazifalar yuklaydi.

Erkin Vohidov o'zining serqirra ijodi, g'oyaviy yetuk va badiiy yuksak asarlari bilan xalqimiz ma'naviyati xazinasini boyitib, ona tili imkoniyatlarini boyitish bobida yuqori san'atkorlik va ijodkorlik namunalarini ko'rsatib, o'zbek tili takomili va taraqqiyotiga munosib ulush qo'shgan.

Erkin Vohidov asarlarida ibora qo'llashda, o'sha iboraga semantik yoki grammatik o'zgarish kiritadi va buning natijasida umumxalq tiliga xos iboraning ekspressiv bo'yoqdorligi oshadi. Ijodkor asarlarida ibora kengaytirishning bir necha usullari borligi aniqlangan. Ulardan biri ibora tarkibidagi uning biror bir komponentiga tegishli, o'sha komponentni aniqlab keluvchi so'z yoki o'xshatish birikma kiritishdir. Mana shunday kengaytirish bosh komponentli iboralar tarkibida ham uchraydi.

Masalan: *“boshiga tushmoq”* iborasi umumxalq iborasi *“hayotida kutilmagan tarzda sodir bo‘lmoq”* ma’nosini bildiradi [O‘TFL, 45]. Bu ibora tarkibini *“falokat”* so‘zi yordamida kengaytirish ham xuddi shunday vazifani ado etish uchun xizmat qiladi: U kuni // Moskva qilganda xabar // *Falokat tushganin Toshkent boshiga* // Darhol uchib keldim // Qizi kelgandek // Og‘ir un qolgan ona qoshiga [1-jild, 346].

Shuningdek, adabiy tilda *“boshiga baxt qushi qo‘nmoq”* iborasi faol qo‘llanib ijobiy semani ifodalaydi. Shoir ibora tarkibidagi *“baxt qushi”* birikmasini *“shuhrat gultoji”* birikmasi bilan almashtiradi. Bunday almashtirish ibora ifodalayotgan ijobiy baho semasini yana kuchaytirish, bo‘rttirish vazifasiga aylangan: Tanholik – shoirga dil ehtiyoji // Xayolga oshnolik – buyuk baxtingiz // *Qo‘ngach boshingizga shuhrat gultoji* // Tashbeh izlamoqqa qolmas vaqtingiz [2-jild, 72].

Ba‘zan ibora komponentlarini almashtirish uning matn tarkibidagi so‘zlar bilan munosabatini kengaytirish, sintaktik qurshovini rivojlantirish uchun xizmat qiladi. Masalan, adabiy tilda *“Boshingga qilich kelsa ham rost gapir”* iborasi faol qo‘llaniladi. Shoir dastlab shu iboradan *“Yaxshidir achchiq haqiqat”* deb nomlanuvchi g‘azalda *“Gar qilich kelsa boshga rost aytmoq”* shaklida foydalangan: *Gar qilich kelsa boshingga* // Qo‘rqma, Erkin, rost ayt // Yaxshidir achchiq haqiqat // Lek shirin yolg‘on yomon [3-jild, 28]. Keyinchalik shoir *“boshiga qilich kelsa ham rost gapirmoq”* iborasining oxirgi komponentlarini *“haqiqatdan qaytmaslik”* bilan almashtirishi bu umumtil iborasining nasihat ohangining kuchayishiga xizmat qilgan: *Boshingizga kelsa ham qilich* // *Qaytmang dedim, haqiqatdan hech* [2-jild, 105]. Shuningdek, *“Boshi ko‘kka yetmoq”* iborasi *“behad sevinmoq”* ma’nosini bildiradi. Bu iboraning ham komponentlarini almashtirish orqali, uning ekspressivlik xususiyatini yanada oshirishga harakat qilgan. Erkin Vohidovning *“Otdoshlarimga”* nomli she‘rida xuddi shu ma’noni ifodalashga xizmat qilgan: Boqib Erkin nomli o‘g‘longa // *Ko‘kka yetar sevinchdan boshim* // Qadam qo‘ysam har xonadonga // Ro‘paramdan chiqar otdoshim [2-jild, 95].

Adabiy tilda *“Ortiq darajada azoblanmoq, qiynamoq”* ma’nolarini ifodalovchi *“Boshida yong‘oq chaqmoq”* mavjud [O‘TFL, 45]. Erkin Vohidov *“She‘r haqidagi she‘r”* deb nomlanuvchi hazil she‘rida ana shu umumtil ma’nosini ifodalash uchun bu iboradan foydalangan: O‘z nomimdan taniyman arang // Lol turaman sening qoshingda // Navbat bilan tanqidchi akang // *Yong‘oq chaqar sening boshingga*.

Shu bilan birgalikda, ba‘zan ma’no jihatdan o‘zaro zid ma’noli frazeologizmlarni yonma-yon qo‘llash bilan ixchamlilik va obrazlilikka kontrast

holat yaratishga erishilmoqda. Masalan, shoirning quyidagi satrlarida “*Boshni egib*” erkin birikmasi “*boshni ko‘tarib*” frazeologizmi bilan zid qo‘yilib, chuqur falsafiy fikr ixcham va obrazli tarzda ifodalangan: Qora qushlar qo‘narlar // Majnuntolning shoxiga // *Boshni suvga egarlar // Boqmay sira oxiga // Rahmi kelib bulutlar // Yig‘lab to‘kar yoshini // Qushlar qochar, majnuntol // Ko‘taradi boshini.*

Xulosa qilib aytganda, Erkin Vohidov o‘zining serqirra ijodi va o‘ziga xos so‘z qo‘llash mahorati bilan ajralib turadi. Shuningdek, ijodda bosh komponentli iboralaridan ham foydalanib, bu iboralarning ma’nolarini ochib berishga ham yordam bergan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hamidov X. Turk frazeologiyasi masalalari. –Toshkent: Bayoz, 2019.
2. Mamatov A.E. O‘zbek tilida frazeologizmlarning shakllanishi masalalari.– T.: O‘TA, 2001. – №3, 46-49 b.
3. Pinxasov U. Hozirgi o‘zbek adabiy tili leksikologiyasi. – T.: Fan, 1968.
4. Rafiyev A. Iboralar nutqimiz ko‘rki. – T.: Fan, 1968.
5. Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining frazeologik lug‘ati. –T.: Qomuslar yosh tahririyati, 1982.
6. Rashidova U. O‘zbek tilidagi somatik iboralarning semantik-pragmatik tahlili. – Samarqand, 2018.
1. Rashidova, U. Abjalova, M. (2023). Til korpuslarida frazemalar bazasini yaratish omillari. Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi (TÜRKLAD), 7(2), 273-278. <https://doi.org/10.30563/turklad.1283778>
2. Abjalova M., Rashidova U. Lingvistik ta’minotni yaratishda frazeologik birliklar masalasi // “Kompyuter lingvistikasi: muammo va yechimlar”. Xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. – Toshkent, 19-aprel, 2021-yil. – B. 22-26.
3. Abjalova M.A., Rashidova U.M. Til korpuslarida frazemalar bazasini yaratish omillari // “O‘zbek tilining milliy korpusi: muammolar va vazifalar” xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. – Samarqand, 25.03.2023. – B. 50-54.
4. Abjalova M., Abdumuminov B. Lingvistik dasturlar uchun o‘zbek tilidagi frazemalar bazasini yaratish tamoyillari // Kompyuter lingvistikasi: muammolar, yechim, istiqbollar / Respublika ilmiy-texnik konferensiya to‘plami. Elektron nashr / ebook. – Toshkent: ToshDO‘TAU, 2021. – B. 63-67.